

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 3 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Kunjut O'simligining Kasalliklarni Davolashdagi O'rni

Amonova G. R.

Osiyo Xalqaro universiteti, o'qituvchisi (Buxoro, O'zbekiston)

Abstract: Maqolada kunjut o'simlikining foydali xususiyatlari, ularning tarkibidagi moddalar va ularning xalq xo'jaligidagi o'rni to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Keywords: Kunjut, moy, oqsil, uglevod, sezamin, sezamon, sezamanin, alein, linol, pavletin, stearin, araxin.

Kunjut — O'zbekistonda qadimdan ekiladigan asosiy moyli ekinlardan biri. U urug'i tarkibidagi moy miqdori bo'yicha moyli ekinlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Sovuq presslash (juvozda) yo'li bilan olingan kunjut xushta'mligi bo'yicha zaytun moyiga tenglashadi. Kunjut urug'dan konditer sanoatida, meditsinada, shuningdek, konservalar tayyorlashda foydalaniladi. Konfetlar, sharq shirinliklari, turli holvalar, non mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi.

Kunjut urug'ida 48—65 % moy, 16—19 % oqsil, 15,7—17,5 % eriydigan uglevodlar saqlanadi. Sovuq presslashda olingan kunjarasi tarkibida 40 % oqsil, 8 % yog' saqlanadi va u konditerlikda ishlatiladigan un, holva tayyorlashda, shuningdek, chorva mollari uchun konsentrlangan oziqa sifatida foydalaniladi. Issiq presslashda hosil bo'lgan 100 kg kunjarasida 132 o.b. saqlanadi. Kunjutning vatani Afrika. O'zbekistonga kunjut Panjob (Pokiston) orqali kirib kelgan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan. Jahon dehqonchiligida kunjut 7 mln gektar maydonga ekiladi. U Hindiston, Pokiston, Xitoy, Birma, Meksika, Afrikada ko'p ekiladi. O'zbekistonda kunjut sug'oriladigan va lalmikorlikda yetishtiriladi. Sug'oriladigan yerlarda hosildorligi 2—2,5 t/ga, lalmikorlikda 1—1,5 t/ga. Kunjut issiqsevar, yorug'sevar, qisqa kun o'simligi. Urug'i 15—16° da unib chiqadi. Maysasi —nobud bo'ladi, o'suv davrida harorat 15° dan past bo'lsa, o'sishdan to'xtaydi. O'sish davri 90—110 (120—150) kun. Kunjut eng qimmatli moyli ekinlardan, urugi tarkibida 65% moy, 16—19% oqsil, 16—17% azotsiz moddalar mavjud. Kunjut moyi yarim quriydi, yod soni 103—112 ga teng, zaytun moyidan ham ustun turadi. Presslab olingan Kunjut moyi iste'mol uchun, oziq-ovqat sanoatida, konserva va qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish, tabobat, parfumeriyada ishlatiladi. Afrikada bargi ovqatga solib iste'mol qilinadi. Tozalangan va maydalangan urug'i yuqori navli holvalar (taxin holvalar) tayyorlashda, non yopishda ishlatiladi. Kunjut kunjarasida 40% oqsil, 8% moy bo'ladi, mollarga ozuqa sifatida beriladi.

Kunjut sur tuproqli, unumdor, don dukkakli ekinlardan bo'shagan yerdarda mo'l hosil beradi. Kunjut ekiladigan yerga ekishdan oldin gektariga 10—15 t go'ng, 60–80 kg fosfor, 20–30 kg azot solinadi, yer

chuqur (25—30 sm) haydaladi, kech ko'klamda (may oyida) keng qatorlab ekiladi, qator orasi 60—70 sm, ekish chuq. 3—5 sm, ekish me'yori 1 ga yerga 5—6 kg urug' (1,5—2,0 mln. dona) ekiladi. O'suv davrida 2—3-marta kultivatsiya qilinadi, ikki marta har gektarga 40—50 kg dan azot berib qo'shimcha oziqlantiriladi. Gullashiga qadar 1—2-marta, gullash davrida 2-marta suv beriladi. Kunjut pishganda sarg'ayib barglari to'kiladi, pastki ko'sakchalari oldin yetiladi. Vaqtida hosil yig'ilmasa ko'sakchalar chatnab urug'i to'kilib ketadi. O'roq mashinasida o'rib-yig'ib olinadi, o'rilgan Kunjut bog'lari xirmonda quritiladi, qo'lda yanchiladi.

Kimyoviy tarkibi. Kunjut urug'i tarkibida 60% gacha moy, E vitamini, faktor-T, sezamin, sezamon, sezamanin va boshqa moddalar bo'ladi. Kunjut moyi 3-6°S temperaturada qotadigan sariq rangdagi suyuqlik bo'lib, yarim quruvchi moylarga kiradi. Solishtirma og'irligi 0,9197-0,9260, refraksiya soni 1,4731-1,4760, kislotasi soni 1.4-10, sovunlanish soni 185,5-195, yod soni 103-116. Moy tarkibida alein, linol, pavletin, stearin, araxin va ignotserin kislotalarining glitsiridlari uchraydi.

Ishlatilishi. Kunjut moyi dorivor moddalarini yeritishda, surtma va malhamlar tayyorlashda ishlatiladi. Kunjut moyi qondagi trombotsitlar sonini oshiradi va qon ivishini tezlashtiradi. Shuning uchun ham u ba'zan qon kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Kunjut moyi va urug'i oziq-ovqat sanoatida ko'p ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, kunjut o'simligini dorivorlik xususiyatlarini o'rgangan holda, uni ko'paytirish va yetishtirish texnologiyalarini bilgan holda farmasevtikada qo'llaniladigan kunjut o'simligini urug'idan ko'paytirish yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mustafoyev.S.M. Botanika Toshkent, 2002.
2. G'.H. Hamidov, M.X Akbarova, M.A. Davidov, M.R.Holiqulov "O'zbekiston asalli o'simliklari va asalarichilikning rivojlanish istiqbollari" - Farg'ona 2019.
3. Meliboyev S., Isroilov Z., Abdunazarov., Tursunova Sh. "O'zbekiston florasida uchraydigan dorivor o'simliklar" // Farg'ona nashriyoti 2018 yil.
4. Atabayeva X.N , Xudoyqulov J.B. "O'simlikshunoslik" Toshkent "Fan va texnologiya "nashriyoti 2018-y.
5. Artukmetov Z. A. "Qishloq xo'jaligi asoslari". Toshkent 2012-y.
6. Oripov O.R, Xalilov X.N." O'simlikshunoslik " Toshkent "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati " nashriyoti. 2007-y.
7. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 1-jild Toshkent 2000-2005 y.
8. Yormatova D.Xushvaqtova. H. Ergasheva.H."O'simlikshunoslik" Toshkent. "Ilm-Ziyo" 2016.
9. Abdukarimov D., Safarov T., Ostonaqulov T., Dala ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va genetikasi asoslari, T., 1989
10. Amonova, G. R., & Rashidov, N. E. (2024). Useful Properties of Medicinal Chamomile (*Matricaria Recutita*). EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(4), 130-132.
11. Rashidov, N., & Amonova, G. (2023). BUXORO VILOYATI DORIVOR OSIMLIKLARNING EKOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(11 Part 2), 130-132.

12. Amonova, G. R. K., & Kurbonovich, E. H. (2021). PISUM SATIVUM L. THE ROLE OF IN CROP ROTATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 998-1001.
13. Ostonova, G. (2023). ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI FIZIOLOGIYASI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 3), 110-115.
14. Rashidovna, O. G. (2023). PHYSIOLOGY OF THE ENDOCRINE GLANDS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 1-6.
15. Ostonova, G. (2023). TURLI XIL STRESS OMILLARDAN GARMSEL OMILINING G ‘O ‘ZA BARG SATHIGA TA’SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 107-111.
16. Rashidovna, O. G. (2023). EFFECT OF SOILS WITH DIFFERENT LEVELS OF SALINITY ON COTTON GERMINATION IN FIELD CONDITIONS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 116-119.
17. Rashidovna, O. G. (2023). THE EFFECT OF THE HARMSEL FACTOR ON THE LEVEL OF COTTON LEAVES FROM VARIOUS STRESSORS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 105-107.
18. Ostonova, G. (2023). DALA SHAROITIDA TURLI DARAJADA SHO ‘RLANGAN TUPROQLARNING G ‘O ‘ZA UNUVCHANLIGIGA TA’SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 206-211.
19. Ostonova, G. (2024). TURLI DARAJADA SHO ‘RLANGAN TUPROQLARNING G ‘O ‘ZANING O’SISH VA RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA’SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1 Part 2), 73-80.
20. Rashidovna, O. G. (2024). DALA SHAROITIDA TURLI DARAJADA SHO ‘RLANGAN TUPROQLARNING G ‘O ‘ZANING ILDIZ SISTEMASIGA TASIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 186-193.
21. Rashidovna, O. G. (2024). THE EFFECT OF DIFFERENT DEGREES OF SALINITY ON THE ROOT SYSTEM OF COTTON. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 194-201.
22. Rashidovna, O. G. (2024). OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREES OF SALINITY GROWTH AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF COTTON EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 167-176.
23. Rashidovna, O. G. (2024). OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREES OF SALINITY GROWTH AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF COTTON EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 167-176.
24. Rashidovna, O. G. (2024). ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 171-179.
25. Rashidovna, O. G. (2024). ВЛИЯНИЕ ПОЧВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗАСОЛЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 163-170.

26. Rashidovna, O. G. (2024). ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALE) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(3), 269-272.
27. Rashidovna, O. G. (2024). ZA'FARON (CROCUS SATIVUS) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 151-156.